

Perfil das pesquisas em sustentabilidade e gestão socioambiental na administração pública

Kênia Isonilda Pinheiro e Eleutério

Mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

João Paulo Calembó Batista Menezes

Doutor e Professor Auxiliar Classe A, Nível 2, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

Carlos Alberto Dias

Doutor e Professor Adjunto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

Ciro Meneses Santos

Doutor e Professor Adjunto I da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

Resumo: O ambiente sustentável e a política socioambiental têm merecido destaque nas últimas décadas e as organizações têm sido levadas a incorporar a preocupação com a sustentabilidade em suas ações. Considerando a criação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e sua importância para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade nas instituições da administração pública, este trabalho objetiva identificar o perfil de atuação da gestão socioambiental organizacional e discutir a sustentabilidade na administração pública brasileira, de acordo com informações disponíveis nos artigos científicos analisados, identificados no período de 2009 a 2019. Os resultados indicam progresso na execução da A3P a partir de 2009, data da publicação da quinta edição, na qual foi inserido um eixo temático específico sobre licitações sustentáveis, tornando-a um referencial de sustentabilidade nas atividades públicas; destacam a relevância de seu papel incentivador de uma nova cultura organizacional e evidenciam-na como um instrumento

importante para as organizações públicas que buscam incorporar critérios de sustentabilidade em suas atividades rotineiras.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão socioambiental. Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).

Sumário: 1 Introdução – 2 Metodologia – 3 Resultados, análise e discussão – 3.1 Desenvolvimento sustentável – 3.2 Gestão socioambiental – 3.3 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) – 4 Considerações finais – Referências

1 Introdução

No Brasil, a expressão desenvolvimento sustentável foi inserida nas discussões sobre gestão ambiental, de maneira mais ampla e inovadora, no início da década de 1980 com o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei nº 6.938/81 (Leandro *et al.*, 2015, p. 5). Mas foi no Relatório Brundtland, publicado em 1987, que a expressão “desenvolvimento sustentável” foi pioneiramente definida como desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atenderem as suas próprias necessidades, sugerindo que o desenvolvimento sustentável deveria ser reconhecido como propósito orientador da ação política e econômica internacional. A partir de então, a ideia de desenvolvimento sustentável ganhou espaço e foi rapidamente incorporada ao discurso governamental, ambientalista e empresarial (Vizeu; Meneghetti; Seifert, 2012, p. 6).

Segundo Souza e Ribeiro (2013, p. 3) as pesquisas sobre desenvolvimento sustentável foram impulsionadas na década de 1990, principalmente em decorrência da evolução da discussão e preocupação com a preservação do meio ambiente e com as condições sociais e econômicas da sociedade.

Almeida, Scatena e Luz (2012, p. 12) asseveram que as discussões sobre práticas ambientais vêm ganhando espaço e repercussão na atualidade, tornando o desenvolvimento sustentável o grande desafio da gestão pública, da sociedade e das organizações não governamentais, determinado a percepção dos governos acerca da necessidade de pautar suas ações visando a sustentabilidade. Contudo, apesar da sociedade e dos governos estarem atentos a esse novo paradigma de desenvolvimento, verifica-se um baixo conhecimento dos cidadãos sobre sustentabilidade e sobre os programas implementados nos últimos anos (Almeida; Scatena; Luz, 2017, p. 12).

A Constituição Federal de 1988, no artigo 225, determina ser o poder público o garantidor de acesso a todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (Luiz *et al.*, 2013, p. 6). Com base nesse princípio constitucional, o

governo vem tentando assumir o seu papel como responsável pela articulação e criação de diversos meios e diferentes tipos de medidas e instrumentos que objetivam influenciar o comportamento das pessoas e fomentar a qualidade ambiental. Criada em 1999 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é essencialmente um desses instrumentos tendo como objetivo promover e incentivar as instituições públicas do país a adotarem e implantarem ações de responsabilidade socioambiental em suas atividades internas e externas (Brasil, 2009, p. 8).

Nessa perspectiva, a administração pública tem buscado pautar-se pelas diretrizes da A3P como forma de se adequar ao programa e se alinhar a novas políticas de gestão pública que englobem critérios ambientais, sociais e econômicos às suas atividades (Brasil, 2009, p. 7). Assim, além de estimular a adoção de medidas socioambientais na gestão dos órgãos públicos, tem buscado minimizar os impactos de suas práticas administrativas e operacionais no meio ambiente por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, além do manejo adequado dos resíduos (Rêgo *et al.*, 2011, p. 4).

A Agenda Ambiental é um programa de ação voluntária e propõe revisão dos padrões de produção e consumo, adoção de novas práticas de sustentabilidade ambiental no setor público e estímulo aos gestores para incorporarem princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras. Nesse sentido, destacam-se cinco objetivos principais da Agenda: sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais; promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos institucionais; contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública; reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução das atividades de caráter administrativo e operacional; contribuir para a melhoria da qualidade de vida (Brasil, 2009, p. 33). Verifica-se que as práticas de responsabilidade socioambiental não se resumem em cumprir exigências legais, mas também em evitar o desperdício, usar corretamente os recursos naturais, descartar os resíduos de forma adequada, e que, ao adotar esses procedimentos, os governos, as organizações privadas e governamentais e a sociedade em geral estarão fomentando o desenvolvimento sustentável (Luiz *et al.*, 2013, p. 5).

Nesse contexto, o governo, como grande usuário de bens de consumo e serviços, possui uma função importante na adoção de medidas de desenvolvimento sustentável, cabendo a ele o papel primordial de ser exemplo na busca de referenciais para excelência na gestão ambiental. Na atualidade, a sustentabilidade no âmbito governamental tem sido um diferencial da nova gestão pública e as administrações que se orientam por princípios éticos sustentáveis passam a ser os principais agentes na busca por instaurar nos

órgãos públicos uma nova cultura institucional, pautada na redução de gastos, na otimização dos recursos e no combate ao desperdício. Nessa perspectiva, a responsabilidade socioambiental no contexto governamental é concebida como um processo contínuo e progressivo de desenvolvimento de competências cidadãs, com responsabilidades sociais e ambientais de todos, trabalhadores, consumidores, governo, empresas, investidores e acionistas, organizações da sociedade civil, mercado e concorrentes, comunidade e o próprio meio ambiente (Brasil, 2009, p. 5-7).

2 Metodologia

Traçando um panorama sobre o conhecimento já construído por estudos anteriores, buscou-se fazer uma análise observacional e transversal, com uma abordagem qualitativa e quantitativa (Sampieri; Callado; Lúcio, 2013). A pesquisa exploratória foi realizada através de revisão integrativa de literatura, com material acadêmico coletado na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando-se como referencial os periódicos das áreas de avaliação em Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, com Qualis A2 a B4, com a classificação no quadriênio 2013-2016.

Verificaram-se as características da produção científica nacional que trata da sustentabilidade e da gestão socioambiental na administração pública, no período de 2009 a 2019. A razão do estudo longitudinal de 10 anos é acompanhar o perfil das pesquisas sobre a temática a partir da data da publicação da quinta edição da Agenda em 2009, na qual foi inserido um eixo temático específico sobre licitações sustentáveis, tornando-a um referencial de sustentabilidade nas atividades públicas (Brasil, 2009, p. 30).

A pesquisa foi realizada do dia 26 agosto ao dia 29 de setembro/2019 e foram utilizados três critérios de busca, usando termos baseados em palavras-chave mais usadas nos textos tomados como referência para o trabalho, considerando as publicações em português nos últimos 10 anos. Na primeira busca, foram utilizados os termos “sustentabilidade” *or* “gestão socioambiental na administração pública” e identificados 6.234 títulos; na segunda, foram utilizados os termos “sustentabilidade na administração pública” *and* “gestão socioambiental na administração pública” e foram encontrados 170 títulos; na terceira, refinaram-se ainda mais os critérios utilizando os termos “gestão socioambiental” *and* “Agenda Ambiental A3P”, e nessa busca foram encontrados somente 9 títulos.

Optou-se por utilizar para o estudo os artigos circunscritos no contexto da gestão socioambiental na administração pública. Nesse sentido, as publicações foram examinadas, tendo sido selecionadas as consideradas

relevantes para o trabalho. Foram encontrados 14 artigos dentro dessa proposta, identificados nas revistas A2 a B4, e nenhum estudo no estrato A1.

3 Resultados, análise e discussão

Os principais temas abordados pelos autores nos artigos selecionados para o trabalho foram desenvolvimento sustentável, gestão socioambiental e Agenda Ambiental na Administração Pública.

3.1 Desenvolvimento sustentável

De acordo com Schütz *et al.* (2012, p. 3), o termo desenvolvimento sustentável é entendido como um processo de transformação para atender às necessidades e aspirações humanas. Souza e Ribeiro (2013, p. 3) complementam tal afirmação, informando que o termo contém dois conceitos-chave: o conceito de necessidades básicas dos pobres de todo o mundo, que devem ser atendidas como prioridade e o conceito de limitação dos recursos naturais, que busca o fim da pobreza, a redução da poluição ambiental e o desperdício no uso de recursos. Nesse sentido, sustentabilidade é definida como equilíbrio entre o meio ambiente, a economia e a sociedade, e justamente encontrar esse equilíbrio é um dos maiores desafios das administrações públicas na atualidade (Arruda; Rodrigues, 2018, p. 2).

Segundo Vizeu, Meneghetti e Seifert (2012, p. 2; 6-7; 11), o entendimento dominante do conceito “desenvolvimento sustentável” fundamenta-se em uma concepção conciliatória com o capitalismo, que deixa transparecer uma ambígua relação entre as condições históricas de sua emergência como a ideia pretensamente reparadora da atual crise socioambiental e de seu real sentido de reforço da lógica do capital. Assim, para os autores, o ideal desenvolvimentista de prosperidade e progresso apregoado no discurso capitalista torna-se cada vez mais longe de ser realizado e este sentimento não é potencializado somente pelas recorrentes crises econômico-financeiras, mas também pela cada vez mais evidente injustiça social, dizimação da biodiversidade natural e das bruscas mudanças climáticas. Criar sistemas culturais e políticos que legitimam a exploração, fomentam as ilusões e alienam os indivíduos em relação às formas destrutivas é a maneira como o sistema de produção capitalista se reproduz. Essa é uma das mais cruéis formas de desenvolvimento, na qual se exploram os indivíduos, se destroem as condições naturais e se eliminam as possibilidades de que as relações humanas sejam, de fato, a centralidade do processo civilizatório.

Nesse sentido, é atribuído à sustentabilidade um caráter de fetiche, e assim como o fetichismo da mercadoria vem tornando invisível o trabalho humano, o fetichismo da subjetividade faz com que as pessoas acreditem

firmemente na autonomia de seu poder de escolha, muito embora seus desejos possam estar determinados pelos dispositivos simbólicos do mercado (Porto; Schütz, 2012, p. 3).

Vizeu, Meneghetti e Seifert (2012, p. 11) sustentam, porém, que os pressupostos do desenvolvimento sustentável não rompem com a ideologia do crescimento organizacional, pelo contrário, em seu reconhecido pilar econômico-financeiro da lucratividade presume a possibilidade da contínua e indefinida acumulação dos lucros. Assim, a sustentabilidade no contexto das corporações ganha cada vez mais status de vantagem competitiva, já que hoje a sustentabilidade nos negócios é encarada não como uma iniciativa ambiental, mas como estratégia empresarial que gera valor a partir da busca de melhores resultados sociais e ambientais (Arruda; Rodrigues, 2018, p. 3). Nessa perspectiva, há um movimento crescente ganhando grande importância em todo o mundo, entendido como o tripé da sustentabilidade, que consiste na busca por resultados ambientais, sociais e financeiros (Freitas et al., 2013, p. 2).

Schütz et al. (2012, p. 2-3-6) asseveram que, com a globalização, as nações têm buscado desde o início do século XX gerir o desenvolvimento sustentável como forma de adaptação do capitalismo às novas condições de produção determinadas por mudanças políticas, culturais e ambientais, que foram se aprofundando até o final do século. Algumas conferências internacionais importantes aconteceram e foram produzidos documentos relevantes nesse contexto, destacando-se a Carta da Terra e a Agenda 21. Esses documentos obtiveram ampla aceitação até mesmo dos países de ideias contra hegemônicas em todo o mundo.

Lorezetti e Carrion (2012, p. 2-4) têm o entendimento de que a problemática ambiental tem se enquadrado também como importante temática no âmbito da governança, considerando o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano universal, cuja gestão deve, portanto, contemplar a participação de diferentes atores. Todo esse contexto tem circunscrito o tema governança nos debates no que se refere ao seu significado e à amplitude das questões que envolve, e principalmente com referência ao grande desafio mundial da sustentabilidade da democracia e considerações para a dimensão política da reforma do Estado, o que implica ruptura com procedimentos burocráticos e abertura à participação da sociedade. O reconhecimento da interdependência ecológica entre as nações do mundo requer ações coletivas nas dimensões socioeconômicas, políticas e ambientais, e para instaurar a governança mundial democrática é necessária a precedência do político sobre o econômico na construção do espaço público mundial.

Nesse sentido, o caráter global do meio ambiente requer um esforço de todos, principalmente dos governos, na busca de soluções para as questões

ambientais, que de acordo com Schütz *et al.* (2012, p. 4) diz respeito à necessidade de uma agenda política da sustentabilidade, como forma de planejar, executar e monitorar uma estratégia geopolítica, econômica e até militar destinada a garantir a apropriação, a distribuição e a utilização de recursos naturais estratégicos que sustentem o modelo de acumulação de capital no plano internacional.

O contexto de mudanças climáticas que vem sendo amplamente abordado pela mídia ilustra a importância do caráter global das questões ambientais, o que tem levado a constrangimentos de algumas nações mundiais devido a disputa por recursos, por tecnologias produtivas e de uso do solo, e principalmente pelas formas de consumo adotadas pelos países ricos (Lorenzetti; Carrion, 2012, p. 4).

A pressão política exercida por movimentos sociais nesse contexto trouxe ao debate a importância de se contar com dispositivos disciplinares que garantam a governabilidade dos conflitos sociais por meio de instituições consolidadas (Schütz *et al.*, 2012, p. 4). Tem-se, assim, que os governos em conjunto com setor privado e toda a sociedade devem atuar de forma racional e coletiva para que mudanças políticas, culturais e ambientais ocorram em consonância com o desenvolvimento sustentável. Assim, a possibilidade de responsabilizar socialmente organizações quanto à tomada de posição ou não diante de questões socioambientais tornou-se um tema recorrente e legal. Essa responsabilidade pode também ser analisada tendo como premissa a liberdade, especificamente vinculada ao conceito de liberdade limitada, que abarca um compromisso acordado entre as partes e determina a relação entre a geração de um resultado ou comportamento (Kelm *et al.*, 2014, p. 2-4).

3.2 Gestão socioambiental

Diante da realidade de pressões sociais e legais por atuações ambientalmente responsáveis, a sociedade, as organizações e os governos vem percebendo a necessidade de desenvolver práticas sustentáveis inovadoras; e as empresas, por sua vez, no intuito de prover o crescimento econômico de longo prazo, têm buscado desenvolver práticas sustentáveis que vão além das formas tradicionalmente utilizadas (Freitas *et al.*, 2013, p. 3).

Para Porto e Schütz (2012, p. 6), a forte pressão apresentada pela sociedade junto às organizações para que estas adquiram e desenvolvam novos comportamentos em sua gestão tem levado as empresas a caminhar na busca de soluções para suas práticas e operações no sentido de se tornarem cada vez mais transparentes em suas ações no âmbito econômico e socioambiental. Assim, incorporar a questão ambiental em suas práticas de responsabilidade social, com o uso responsável dos recursos naturais, o

descarte correto dos dejetos operacionais e a aplicação de tecnologias ambientalmente corretas passaram a ser vistos como requisitos de sobrevivência e fatores de competitividade organizacional (Araújo; Ludewigs; Carmo, 2015, p. 4). Toda essa dinâmica tem inserido o setor público no centro do debate de desenvolvimento sustentável e no papel de estimular uma readequação do mercado no que diz respeito aos serviços públicos, impondo exigências legais às instituições governamentais e às empresas parceiras para que se mobilizem em apresentar produtos qualificados e a ofertarem serviços considerados ambientalmente sustentáveis (Teixeira; Azevedo, 2014, p. 3).

Em que pesem os comandos legais e a postura da sociedade, dos governos e das instituições na busca por resultados socioambientais que viabilizem uma vida ambientalmente saudável para as gerações presentes e futuras, a crise ambiental é uma realidade em todo o mundo, acirrada por uma série de fatores: concentração fundiária; monocultura; produção de transgênicos; escassez de água potável e diminuição das espécies e do número de peixes. Assim, o desmatamento, a erosão dos solos e o envenenamento dos rios e lençóis freáticos com o uso de agrotóxicos, tão comum na realidade atual, se traduzem na perda da diversidade biológica, cultural e na falta de autonomia decisória da sociedade sobre o uso dos recursos naturais finitos (Leandro *et al.*, 2015, p. 3). Mesmo diante de tal realidade, a participação do setor privado nas negociações ambientais não ocorre sem que haja tensões, principalmente devido ao questionamento da legitimidade da iniciativa privada como defensora de interesses coletivos (Lorenzetti; Carrion, 2012, p. 9).

Alencastro, Silva e Lopes (2014, p. 2) consideram que todo contexto traz à sociedade contemporânea uma situação paradoxal, uma vez que, ao mesmo tempo que os indivíduos desejam consumir todo tipo de produto e em uma quantidade sempre crescente, não assumem a responsabilidade das consequências negativas desse comportamento. A sociedade deseja e reivindica um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas não se conscientiza de que a garantia desse direito também depende das suas próprias ações, demandando a necessidade de uma preocupação sistemática com a satisfação das necessidades da sociedade atual aliada à preservação dos recursos naturais; o que implica, na visão de Schütz *et al.* (2012, p. 5), utilizar os recursos do planeta com critérios de solidariedade para garantir que as gerações futuras também tenham direito a um ambiente saudável.

Ainda assim, no entendimento de Leandro *et al.* (2015, p. 3; 8-9; 13), o Brasil vem apresentando avanços consideráveis na área socioambiental, o que tem colocado o país em destaque no cenário ambiental global. Mas a busca por um ambiente socialmente sustentável e a crise no capitalismo mundial, somada às complexas problemáticas socioambientais do país de maior biodiversidade do mundo, mostra a necessidade de atuação efetiva

nas esferas pública e privada. No contexto atual, nem mesmo em democracias ricas e com desempenho ambiental efetivo é possível observar a aplicação integral de um modelo democrático de gestão socioambiental, pois a lógica comercial na qual está inserida a realidade capitalista global acaba por subordinar a riqueza de alguns à pobreza de outros.

Para Schütz *et al.* (2012, p. 11), vencer a pobreza também é uma das complexidades contemporâneas, e não significa apenas criar nichos de mercado que insiram multidões nas práticas de consumo, mas criar condições para a emancipação e o desenvolvimento humano que não visem somente o poderio econômico. Reconhecer o benefício que um modelo alternativo ao do desenvolvimento econômico dominante poderia propiciar ao mundo e debater suas possibilidades são essenciais para repensar como a economia pode estabelecer relações mais harmônicas com os demais sistemas de desenvolvimento (Closs; Antonello, 2014, p. 5).

Diante disso, os governos vêm buscando uma relação equilibrada entre aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais na perspectiva de influenciar no desenvolvimento e nas práticas de gestão, cabendo aos órgãos que compõem a administração pública incentivar o combate ao desperdício e criar programas de reaproveitamento e reciclagem de materiais e incentivo às certificações ambientais, e com isso fomentar políticas e mecanismos de redução dos impactos ambientais em suas atividades (Teixeira; Azevedo, 2014, p. 8).

A transformação da sociedade insustentável atual requer também uma transformação pessoal e interior, uma mudança de consciência, um repensar sobre quem somos e qual é o nosso papel e nosso lugar no planeta. As organizações são centrais nesse contexto, pois são a causa e o efeito das principais mudanças ocorridas nos últimos tempos. Elas afetam, direta ou indiretamente, a vida da maioria da população mundial, seja na forma de geração de empregos e de renda, seja na produção de bens e serviços, seja na criação de subprodutos que trazem resultados tanto benéficos como nocivos à sociedade e ao meio ambiente. Mas a sustentabilidade não ocorrerá sem que haja um pensamento transformador sobre os modos de trabalhar, consumir e interagir entre os membros da sociedade. Ações sociais e ambientais empresariais, mesmo que pontuais e isoladas, contribuem para a busca de soluções para alguns problemas socioambientais, mas não indicam mudanças na visão de mundo dominante. Assim, são fundamentais a consciência e a participação da sociedade, e a inovação de iniciativas públicas e privadas para desenvolver métodos que reduzam os danos causados às pessoas e ao meio ambiente (Closs; Antonello, 2014, p. 3-6).

3.3 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

O contexto global de transformação da sociedade insustentável tem levado os governos e as organizações não governamentais a repensarem seus negócios e estratégias, e considerar a responsabilidade ambiental e social como práticas importantes para a sociedade e para a gestão econômica. Como meio de disseminação de tais práticas, uma das ferramentas utilizadas é a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que aponta algumas diretrizes a serem seguidas pelos órgãos governamentais e empresas privadas na busca de uma política sustentável (Arruda; Rodrigues, 2018, p. 3).

Com a criação e a divulgação da Agenda, muitas organizações não governamentais passaram a incorporar a temática ambiental em suas práticas de responsabilidade social corporativa, buscando construir uma imagem positiva junto a seu público alvo (ARAÚJO *et al.*, 2015, p. 23). Mas o governo é o grande fomentador da legislação ambiental, e isso é claramente enfatizado no artigo 225 da Carta Magna de 1988, que determina ser o poder público o garantidor de acesso a todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (Teixeira; Azevedo, 2014, p. 4-13).

De acordo Leandro *et al.* (2015, p. 5), corroborados por Araújo *et al.* (2015, p. 5), com o aprofundamento das discussões sobre as questões ambientais no Brasil em razão da pressão feita pelos países industrializados logo após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de 1972, o Ministério do Meio Ambiente passou a enfatizar o papel estratégico da administração pública na difusão e instituição da responsabilidade social e do consumo consciente nas organizações. Entretanto, essa tomada de consciência parece ter resultado prioritariamente da pressão dos organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD), do que propriamente da consciência ecológica dos gestores públicos da época. Mas a questão do desenvolvimento sustentável ganhou força e foi impulsionado no Brasil na década de 1990, em decorrência principalmente da evolução da discussão e preocupação com a preservação do meio ambiente e com as condições sociais e econômicas da sociedade (Souza; Ribeiro, 2013, p. 3). Foi nessa perspectiva que a A3P foi proposta pelo MMA em 1999, com vistas a oferecer as diretrizes para a construção de uma nova cultura institucional que leve à efetiva gestão ambiental nas organizações públicas (ARAÚJO *et al.*, 2015, p. 5).

A A3P é um programa que busca inserir critérios socioambientais nas atividades das organizações públicas, com vistas a minimizar ou eliminar os impactos de suas práticas no meio ambiente. A adesão à Agenda é voluntária, e embora amplamente recomendada pelo governo, a falta de

obrigatoriedade faz com que ela não seja uma prioridade para os gestores públicos, fazendo com que a sua implantação oficial esbarre na sensibilização e capacitação desses gestores (Arruda; Rodrigues, p. 2-12). Na visão de Araújo *et al.* (2015, p. 6-9), o fato de ser um programa de adesão voluntária, entretanto, não lhe retira o caráter indutor de uma gestão mais sustentável, legitimando sua importância. A importância da A3P se consubstancia também na importância dos atores governamentais, como consumidores de produtos e serviços, o que tem estimulado as organizações a construírem planos de ação visando a implantação de mecanismos de gestão ambiental nos órgãos públicos. Dentro dessa perspectiva inserem-se as contratações públicas sustentáveis (CPS) ou licitações sustentáveis, estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) através da Instrução Normativa nº 01/2010. As CPS têm sido apontadas como um relevante instrumento de gestão ambiental nos órgãos governamentais por objetivarem inserir critérios de sustentabilidade nos procedimentos destinados a adquirir bens e contratar serviços, além de estimular os governos a adotarem comportamentos que usualmente são exigidos de particulares e de pessoas jurídicas de direito privado, melhorando a imagem das instituições (Alencastro *et al.*, 2014, p. 3).

Em que pese a A3P não ser obrigatória, ela é um instrumento importante para as organizações públicas que buscam incorporar práticas de sustentabilidade em suas atividades rotineiras, com vistas a atender às exigências legais de responsabilidade socioambiental e a incrementar os resultados organizacionais por meio do uso racional de recursos e destinação adequada de resíduos (Araújo *et al.*, 2015, p. 25).

Nesse sentido, Teixeira e Azevedo (2014, p. 4) pontuam que a A3P foi criada também como instrumento de sensibilização, acreditando-se que encontraria eco nos diversos segmentos e instâncias do poder público e seus parceiros, revelando lideranças locais comprometidas com a difusão dos conceitos e das práticas nela recomendadas; já que as mudanças propostas pela A3P buscam instaurar nos órgãos públicos uma nova cultura institucional pautada na redução de gastos, na otimização dos recursos e no combate ao desperdício, tendo no engajamento dos dirigentes e servidores requisito básico para que o programa se efetive como instrumento capaz de incorporar práticas de sustentabilidade em suas atividades (Araújo *et al.*, 2015, p. 9).

A A3P baseia-se na política dos 5Rs: 1) Reduzir; 2) Repensar; 3) Reaproveitar; 4) Reciclar e 5) Recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais negativos. O programa unificou e sistematizou em cinco eixos temáticos aquilo que considera essencial para um projeto de sustentabilidade, que são: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores e licitações sustentáveis.

Nesse sentido, a A3P é sustentada por cinco objetivos: sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais; promover a economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais; reduzir o impacto socioambiental negativo causado pela execução das atividades de caráter administrativo e operacional; contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos referenciais, no âmbito da administração pública; e contribuir para a melhoria da qualidade de vida (Arruda; Rodrigues, 2018, p. 4-9).

Araújo *et al.* (2015, p. 8) consideram que muitos são os ganhos advindos das práticas de gestão sustentável propostas pela A3P, mas algumas fragilidades são constatadas, como a inércia de algumas organizações públicas em empreenderem esforços efetivos no desenvolvimento de práticas de gestão sustentável, o que se explica pela falta de evidências mensuráveis dos benefícios de curto prazo que possam ser constatados ao longo do exercício de uma gestão. Assim, frequentemente observa-se que a A3P está incorporada nas intenções e políticas gerenciais, mas que nem sempre se traduzem em práticas efetivas de sustentabilidade no cotidiano organizacional, demonstrando uma ruptura entre discurso e prática organizacional. Há o entendimento que as vantagens econômicas de um bom desempenho ambiental são importantes, mas por si só não seriam suficientes para estimular as organizações públicas no desenvolvimento de um efetivo sistema de gestão ambiental.

Com vistas a incentivar a adoção da A3P, o Ministério do Meio Ambiente criou o Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade A3P, cujo objetivo é dar visibilidade e reconhecer o mérito das iniciativas de responsabilidade socioambiental dos órgãos e instituições do setor público e estimular iniciativas bem-sucedidas. Para participar, as organizações apresentam ao MMA a descrição de um programa ou projeto de responsabilidade socioambiental que esteja em andamento, indicando um gestor ou comissão gestora responsável por sua instalação. A participação é livre e aberta a todas as organizações (Araújo *et al.*, 2015, p. 11).

Nesse sentido, as organizações podem incorporar mudanças ou construir barreiras a elas; quando estão motivadas a incorporar mudanças podem proporcionar um ambiente inovador (Teixeira; Azevedo, 2014, p. 11). Dependendo de suas motivações, as organizações podem desempenhar diferentes *performances* ambientais, sendo reativas e respondendo apenas às exigências legais de controle ambiental; buscar o endosso ecológico para seus produtos ou serviços; ou ainda instituir de forma efetiva a responsabilidade socioambiental, incorporando mudanças organizacionais de modo a introduzir permanentemente requisitos de sustentabilidade no planejamento estratégico e nas práticas organizacionais (Araújo *et al.*, 2015, p. 13).

4 Considerações finais

Por meio do estudo, foi possível verificar a consolidação das pesquisas em sustentabilidade ambiental no Brasil, com diversos autores tratando do tema sobre vários aspectos e com variados enfoques, desde a evolução histórica das questões ambientais até as discussões no contexto global e a institucionalização das iniciativas ambientais na atualidade, com a responsabilização dos órgãos governamentais e empresas privadas em suas ações e atividades.

Os estudos indicam a consolidação da A3P como instrumento importante para as organizações públicas na busca de critérios de sustentabilidade em suas atividades e o progresso na sua execução, ressaltando a proposta motivadora e inovadora da A3P, com conteúdo condizente com as demandas de responsabilidade socioambiental. Entretanto, foram identificadas pelos autores algumas barreiras para que a A3P se confirme como efetiva diretriz capaz de atender as demandas socioambientais atuais, destacando a falta de obrigatoriedade de sua implantação pelos órgãos públicos; a falta de capacitação, sensibilização e disponibilidade dos agentes públicos para criarem e manterem um sistema de gerenciamento ambiental, impondo dificuldades para a execução efetiva da A3P; a ruptura existente entre o discurso e a prática organizacional, incorporando as diretrizes da A3P em intenções e políticas gerenciais que nem sempre se traduzem em práticas efetivas de sustentabilidade organizacional.

Uma das ações reconhecida pelos autores como de efetiva atuação socioambiental implementada pela Agenda é o Prêmio de Melhores Práticas de Sustentabilidade A3P, como fator de valorização das iniciativas de responsabilidade socioambiental e estímulo às instituições públicas.

No tocante às contratações públicas disciplinadas pela Instrução Normativa nº 01/2010, identificou-se um aumento no percentual de aquisições sustentáveis desde a vigência da norma, mas há indicativos que sinalizam que sem uma maior articulação dos órgãos ambientais às diretrizes da administração pública, com clara responsabilização dos entes federativos e das organizações parceiras, não serão transpostas as barreiras para efetivação das práticas de sustentabilidade.

A pesquisa revela que as questões que envolvem a gestão socioambiental estão permeadas por interesses governamentais, sociais e empresariais cada vez mais focados no meio ambiente como recurso estratégico. Entretanto, deixa antever que processos sociais inovadores e democráticos poderão redefinir o significado da ação humana de gerir o meio ambiente, e nesse aspecto, há o entendimento de que a gestão socioambiental deverá ser cada vez mais apropriada pela cidadania e consolidada como ferramenta dos cidadãos para enfrentar e administrar os desafios ambientais da atualidade.

Recebido em: 22.01.2022

Aprovado em: 26.07.2024

Profile of sustainability and socio-environmental management research in Public Administration

Abstract: The sustainable environment and socio-environmental policy have earned prominence in recent decades and organizations have been led to incorporate the concern for sustainability into their actions. Considering the creation of the “Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)” and its importance for the adoption of new sustainability references in public administration institutions, this paper aims to identify the performance profile of the social-environmental organizational management and discuss sustainability in the Brazilian public administration, according to information available in the scientific articles analyzed, identified from 2009 to 2019. The results show progress in the execution of the Agenda from 2009, the date of the publication of the fifth edition, in which a specific thematic axis on sustainable bids was inserted, making it a referential for sustainability in public activities; They highlight the relevance of their incentive role for a new organizational culture and show it as an important instrument for public organizations seeking to incorporate sustainability criteria into their routine activities.

Keywords: Sustainability. Socio-environmental management. “Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”.

Referências

ALENCASTRO, M.; SILVA, E.; LOPES, A. Contratações sustentáveis na administração pública brasileira: A experiência do Poder Executivo Federal. *Revista de Administração Pública*, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 207-235, 2014.

ALMEIDA, Ricardo; SCATENA, Lúcia Marina; LUZ, Mário Sérgio da. Percepção ambiental e políticas públicas-dicotomia e desafios no desenvolvimento da cultura de sustentabilidade. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. XX, n. 1, p. 43-64, jan./mar. 2017.

ARAÚJO, Carolina Lopes; LUDEWIGS, Thomas; CARMO, Eliane Almeida do. A Agenda Ambiental na Administração Pública: desafios operacionais e estratégicos. *Desenvolvimento em Questão*, [S. l.], v. 13, n. 32, 2015.

ARRUDA, Luciana Morais de; RODRIGUES, Raimundo Nonato. Agenda ambiental na administração pública: Uma análise da aderência das diretrizes da A3P em uma companhia hidroelétrica. *Revista Fatec Zona Sul*, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 52-64, 2018.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública. *Governo Federal*, Brasília, DF, v. 1, 2009.

CLOSS, L.; ANTONELLO, C. Teoria da aprendizagem transformadora: contribuições para uma educação gerencial voltada para a sustentabilidade. *Revista de Administração Mackenzie (RAM)*, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 221-252, 2014.

COSTA, Francisco José da *et al.* Valores pessoais e gestão socioambiental: um estudo com estudantes de administração. *Revista de Administração Mackenzie (RAM)*, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 183-208, 2013.

FREITAS, W. R. S.; SOUZA, M. T. S. de; TEIXEIRA, A. A.; JABBOUR, C. J. C. Produção científica sobre gestão de recursos humanos e sustentabilidade: síntese e agenda de pesquisa. *Revista de Ciências da Administração*, Florianópolis, v. 15, n. 36, p. 11-28, 2013.

KELM, M.; RENZ, C.; ALLEBRANDT, S.; SAUSEN, J. Institucionalização das iniciativas socioambientais das organizações: interfaces entre a teoria do desenvolvimento social de Habermas e o isomorfismo da teoria institucional. *Cadernos EBAPE.BR*, [S. l.], v. 12, p. 401-415, 2014.

LEANDRO, Luiz Alberto; GOMES, Claudia Massini; CASTRO, Krishna Neffa Vieira de; CASTRO, Elza Maria Neffa Vieira de. O futuro da gestão socioambiental: uma análise crítica sobre a crise ambiental brasileira. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 144-162, 2015.

LORENZETTI, J.; CARRION, R. Governança ambiental global: Atores e cenários. *Cadernos EBAPE.BR*, [S. l.], v. 10, n. 3, 721-735, 2012.

LUIZ, Lilian Campagnin; RAU, Karlan; FREITAS, Claudio Luiz de; PFITSCHER, Elisete Dahmer. Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e práticas de sustentabilidade: estudo aplicado em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. *Administração Pública e Gestão Social*, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 54-62, 2013.

PORTO, M.; SCHÜTZ, G. Gestão ambiental e democracia: análise crítica, cenários e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, p. 1447-1456, 2012.

RÊGO, Giovanni Silva; PIMENTA, Handson Cláudio Dias; SARAIVA, Vanda Maria. Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P): um estudo sobre a potencialidade de aplicação no município de São Gonçalo do Amarante. *Holos*, [S. l.], v. 4, 2011.

SAMPIERI, Roberto Hernández; CALLADO, Carlos Fernández; LÚCIO, María Del Pilar Baptista. *Metodologia de pesquisa*. Porto Alegre: Penso, 2013.

SCHÜTZ, G.; TAMBELLINI, A.; ASMUS, C.; MEYER, A.; CÂMARA, V. A Agenda Da Sustentabilidade Global e sua pauta oficial: uma análise crítica na perspectiva da Saúde coletiva. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, p. 1407-1418, 2012.

SILVA, Camila Karla Santos da; PINHEIRO, Thayse dos Santos Fonsêca. Perfil das pesquisas em sustentabilidade na administração pública: uma análise bibliométrica. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS, INOVAÇÃO E SUSNTENTABILIDADE, 5., 2016, São Paulo. *Anais (...)*. São Paulo: SINGEP, 2016.

SINAY, Maria Cristina Fogliatti de; DALBEM, Marta Corrêa; LOUREIRO, Ione Andrade; VIEIRA, Jezuel de Menezes. Ensino e pesquisa em gestão ambiental nos programas brasileiros de Pós-Graduação em Administração. *Revista de Administração Mackenzie (RAM)*, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 55-82, 2013.

SOUZA, M.; MACHADO JÚNIOR, C.; PARISOTTO, I.; SILVA, H. Estudo bibliométrico de teses e dissertações em administração na dimensão ambiental da sustentabilidade. *REAd –Revista Eletrônica de Administração*, Porto Alegre, v. 19, n. 3, p. 541-568, 2013.

SOUZA, M.; RIBEIRO, H. Sustentabilidade ambiental: Uma meta-análise da produção brasileira em periódicos de administração. *Revista de Administração Contemporânea*, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 368-396, 2013.

TEIXEIRA, M.; AZEVEDO, L. A Agenda Ambiental Pública: barreiras para a articulação entre critérios de sustentabilidade e as novas diretrizes da administração pública federal brasileira. *REAd –Revista Eletrônica de Administração*, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 139-164, 2013.

VIZEU, F.; MENEGHETTI, F.; SEIFERT, R. Por uma crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável. *Cadernos EBAPE.BR*, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 569-583, 2012.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

PINHEIRO E ELEUTÉRIO, Kênia Isonilda; MENEZES, João Paulo Calembó Batista; DIAS, Carlos Alberto; SANTOS, Ciro Meneses. Perfil das pesquisas em sustentabilidade e gestão socioambiental na administração pública. *Interesse Público – IP*, Belo Horizonte, ano 26, n. 146, p. 49-64, jul./ago. 2024.
